

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НЕМЦЕВ И РУССКИХ В ПРАВИЛАХ ЭТИКЕТА

Икрамова Шахло Абдурасуловна

Узбекский государственный университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751352>

Аннотация. Общество вырабатывает стандартизованные нормы и правила социального поведения, или этикет, который регулирует поведение индивидов в соответствии с социальными требованиями. Реализуемые в коммуникации нормы, правила и традиции общения той или иной лингвокультурной общности образуют коммуникативное поведение данной общности.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, норма, этикет, метод.

ВВЕДЕНИЕ

Большой вклад в изучение коммуникативного поведения внес отечественный лингвист И.А.Стернин, который первым предложил уникальную модель описания этого явления. По мнению ученого, коммуникативное поведение той или иной общности еще не было представлено в систематическом комплексном описании. «Это связано, во-первых, с неразработанностью теории и методики такого описания, а, во-вторых, с тем, что до сих пор неясно, представители какой науки должны этим заниматься. <...> Коммуникативное поведение представляется нам синтетической филологической и социально-антропологической наукой будущего.

Предметом настоящего исследования явились вербальные и невербальные компоненты общения, или речевое и неречевое коммуникативное поведение немецкой и русской лингвокультурных общностей.

Исследование национально-культурной специфики речевого и неречевого поведения немцев и русских проводилось на материале речевого этикета (далее – РЭ), так как именно ситуации РЭ, такие как “Знакомство”, “Приветствие”, “Прощание”, “Поздравление”, “Пожелание”, “Извинение”, “Благодарность”, “Комплимент”, “Просьба”, “Совет”, “Предложение”, “Приглашение”, “Соболезнование” и др., представляют собой наиболее яркие примеры так называемого ритуализованного речевого поведения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В результате исследования мы пришли к следующим общим выводам относительно речевого и неречевого поведения русских и немцев.

В немецком речевом поведении по сравнению с русским отмечается большая частотность использования единиц РЭ, а также большой набор нормативной этикетной лексики благодаря огромному разнообразию разговорных вариантов и высокой степени их клишированности и десемантизации.

Так, диалектное употребление немецкого языка в каждой из шестнадцати федеральных земель, а также устоявшаяся тенденция к упрощению и редуцированию сложных форм привели к тому, что многим формулам приветствия в немецком речевом поведении соответствует несколько вариантов, преимущественно разговорных. К примеру, универсальная формула *"Guten Tag!"*, употребляемая в официальной и нейтральной обстановке общения, имеет следующие разговорные варианты: *"Tag!"*, *"n Tag!"*:

- *"Tag, Georgie", sagte ich, "Was machst du denn da?"* (Remarque, с. 358).
- *Привет, Георгий, - сказал я, - что это ты тут делаешь?* (Ремарк, с. 296).

На севере Германии распространены такие ее варианты, как *"Tagchen!"*, *"Tach!"*, *"Tachchen!"*, которые употребляются преимущественно среди молодежи и в непринужденной обстановке. Данные варианты не употребляются по отношению к незнакомым, а также в официальной обстановке общения. Некоторые из них, например, *"Tachchen!"* используются в качестве формул прощания.

Большое многообразие разговорных вариантов имеет также приветствие *"Hallo!"*: *"Hallochen!"*, *"Hallöchen!"*, *"Hi!"*, *"Hey!"*, которым соответствуют русская формула *"Привет!"* с уменьшительно-ласкательной формой *"Приветик!"* и *"Салют!"* с вариантом *"Салютик!"*, употребляемых в отличие от немецких формул и при прощании:

- *"Hallo, Zicke." ...*
- "Hey, Chris!"* (Britten, с. 90).

Привет, Цике! – Привет, Крис!

Русской нейтральной формуле прощания *"До свидания!"* соответствует несколько вариантов в немецком языке: нейтральная формула *"Auf Wiedersehen!"* с редуцированной формой *"Wiedersehen!"*,

синонимичная единица *“Auf Wiederschauen!”* с вариантом *“Wiederschauen!”*. Причем *“Auf Wiederschauen!”* является диалектным вариантом, типичным для Баварии. Разговорная формула прощания *“Tschüs!”* (*“Пока!”*), употребляемая прежде всего в неофициальной обстановке общения, имеет такие варианты, как *“Tschüß!”* (северогерманский вариант написания), *“Tschüss!”* (новое правописание: $\beta \rightarrow ss$), *“Tschühüs!”*, *“Tschö!”* (рейнландский региональный вариант), *“Tschöhö!”*, *“Schöhö!”*, *“Dschüß!”*, *“Schüs!”*, *“Adschüß!”*, *“Tschüssie!”*, *“Tschüsschen!”*. Известны даже варианты *“Tschüssikowski!”*, *“Tschüssinski!”*, которые используются в молодежной среде:

“Dann braucht ihr mich ja nicht mehr”, sagte er sofort und drückte mir fest die Hand. “Tschüssinski, Marianne”, rief er noch (Schulze, с. 249).

- *Тогда я вам не нужен, - сказал он тотчас же и крепко пожал мне руку. - Приветик, Марианна, - добавил он еще [н.п.]*

Интересно также отметить, что формула *“Tschüs!”*, распространенная прежде всего в неофициальном общении, в последнее время стала употребляться и в официальной сфере: в учреждениях, бюро, по телевидению.

В качестве эквивалента формулы *“Tschüs!”* и ее вариантов выступают русские формы *“Пока!”*, *“Привет!”*, *“Салют!”*. Согласно В. В. Колесову, *“Пока!”* является переводом немецкого *einstweilen* и французского *à bien tôt*.

Высокая степень десемантизации и клишированности в немецком языке привела к образованию таких форм извинения как *“Entschuldigung!”* (с вариантом *“Tschuldigung!”*) и *“Verzeihung!”* и стала причиной имплицитного выражения просьбы простить, тогда как в русском это недопустимо, ср.:

“Ich bitte tausendmal – flüsterte diese tiefverschleierte Dame (Kellerman, с. 327)

Тысячу раз прошу извинить меня... - прошептала дама под густой вуалью (Келлерман, с. 244).

Более или менее эквивалентными немецким формулам *“Entschuldigung!”* и *“Verzeihung!”* могут считаться русские *“Извини/те!”* и *“Прости/те!”*, предполагающие обращение к собеседнику на *“ты”* или на *“вы”*, а также *“Прошу прощения!”*:

- *“Verzeihung”, sagte ich, “öffnen Sie jetzt?” (Böll, с. 40).*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, множественность способов языкового и неязыкового выражения в этикетных ситуациях, а также их национально-культурная

специфика свидетельствуют о необходимости учета в речевом общении многих факторов, преимущественно экстралингвистических: характер взаимоотношения общающихся, официальность/неофициальность обстановки общения, социокуль-турные факторы. Данное положение можно справедливо связать с понятием “культура общения”, которая “заключается в том, чтобы в той или иной ситуации выбрать наиболее уместное языковое средство, продемонстрировать своему адресату наиболее подходящее в данном случае вежливое, уважительное отношение” (Формановская 1989, с. 65). Комплексное описание и разъяснение национально-культурной специфики коммуникативного поведения народа в целом и речевого и неречевого поведения в частности способствует профилактике и предотвращению межнациональных недоразумений и конфликтов, позволяет выявить и разработать пути достижения эффективности общения с представителями разных культур.

Использованная литература:

1. Балакай А. Г. Доброе слово: Словарь-справочник русского речевого этикета и простонародного доброжелательного обхождения XIX-XX вв.: В 2 т./ Департ. образования Администр., ОбЛИУУ, Новокузнецкий госпединститут. – Кемерово, 1999а. – Т. 1. – А-О. – 312 с.
2. Балакай А. Г. Доброе слово: Словарь-справочник русского речевого этикета и простонародного доброжелательного обхождения XIX-XX вв.: В 2 т./ Департ. образования Администр., ОбЛИУУ, Новокузнецкий госпединститут. – Кемерово, 1999б. – Т. 2. – П-Я. – 318 с.
3. Городникова М. Д., Добровольский Д. О. Немецко-русский словарь речевого общения. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1999. – 332 с.
4. Девкин В. Д. Немецкая разговорная речь: Синтаксис и лексика. – М.: Международные отношения, 1979. – 256 с.
5. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. – Л.: Лениздат, 1988. – 271 с.

